

Claiming von Publikationen in BASE

1. Klicken Sie auf „claim“ hinter Ihrem Namen und loggen Sie sich anschließend mit Ihrem BASE-Account ein.

1. Informationskompetenz online: Mit lebendigen Webinaren neue Zielgruppen individuell ansprechen

Autor: Faidt, Christine [\[claim\]](#) ; Grahl, Tina [id](#)
Inhalt: Abstract ; Mit Webinaren und Online-Beratung können Bibliotheken ihr Service-Portfolio erweitern und an die Bedürfnisse von neuen Zielgruppen, insbesondere nicht-traditionellen Studierenden, anpassen. Bereits vorhandene Präsenzkonzepte lassen sich...

2. Wenn Sie schon eine ORCID haben, können Sie sich über den folgenden Button authentifizieren. Ansonsten können Sie sich neu bei ORCID registrieren.

Autorisierung

 Member Organization

Um Ihre Publikationen mit Ihrer ORCID-ID in BASE zu claimen, ist eine einmalige Authentifizierung in ORCID notwendig. Mit diesem Schritt gewähren Sie BASE die Lese- und Schreibrechte, die für den Export Ihrer Publikationen aus BASE nach ORCID benötigt werden.

[id](#) Jetzt bei ORCID authentifizieren!

Sie haben noch keine ORCID-ID?

[id](#) Jetzt bei ORCID registrieren!

3. Im nächsten Schritt können Sie Ihre Publikationen claimen und/oder nach ORCID exportieren.

Claiming

Autor: Faidt, Christine

ORCID ID: [id https://orcid.org/0000-0001-5794-8327](https://orcid.org/0000-0001-5794-8327)

Verknüpfen Sie in BASE Ihre Publikation mit Ihrer ORCID-ID und exportieren Sie sie direkt zu Ihrer Publikationsliste in ORCID.

[In BASE claimen und nach ORCID exportieren](#)

ODER

Verknüpfen Sie in BASE Ihre Publikation mit Ihrer ORCID-ID, ohne Export nach ORCID.

[In BASE claimen](#)

Wenn Sie **NICHT Faidt, Christine** sind, die Publikation aber trotzdem zu Ihrer Publikationsliste in ORCID exportieren möchten, nutzen Sie bitte diese Funktion:

[Nach ORCID exportieren](#)

4. Die Angaben zu Ihrer Publikation erscheinen nun in Ihrer Publikationsliste in Ihrem ORCID-Profil. In BASE wird hinter Ihrem Namen der Link zu ORCID angezeigt.

1. Informationskompetenz online: Mit lebendigen Webinaren neue Zielgruppen individuell ansprechen

Autor: Faidt, Christine [id](#) ; Grahl, Tina [id](#)
Inhalt: Abstract ; Mit Webinaren und Online-Beratung können Bibliotheken ihr Service...

